

THEORY AND CRITICISM
OF LITERATURE & ARTS

VOL. 5, NO. 1

(FEBBRAIO 2021)

NUMERO IN ITALIANO

ALESSANDRO ALLORI PITTORE

THEORY AND CRITICISM OF LITERATURE AND ARTS

Vol. 5, No. 1
(Febbraio 2021)

NUMERO INTERAMENTE IN ITALIANO

Copyright © 2021 RECEPTIO
ISBN 978-1-716-08433-1
TCLA, Academic Journal,
digital version-ISSN : 2297-1874,
printed version-ISSN : 2504-2238
RECEPTIO Academic Press Ltd
20-22, Wenlock Road,
Islington, London, N1 7GU
United Kingdom

www.tcla-journal.eu | info@tcla-journal.eu

Cover : rielaborazione grafica del ritratto di Alessandro Allori.

Giovan Battista Cecchi, 1770 ca. Acquaforte e bulino in rame da un ritratto realizzato da Cristofano Allori, dalla *Serie degli uomini i più illustri nella pittura, scultura e architettura con i loro elogi, e ritratti incisi in rame*, Firenze 1769-1775.

Internamente : ritratto di Baccio Bandinelli, stessa serie.

BACCIO BANDINELLI SCULTORE
E ARCH. FIORENTINO

Fran. Solvanti Pinx.

H. del.

G. Buttacchi Sc.
1797

THEORY AND CRITICISM OF LITERATURE AND ARTS

EDITOR-IN-CHIEF

Prof. Dr. Carla Rossi

University of Zurich

EDITORIAL STAFF

Carlo Chiurco, *Università di Verona*

Antonio Lanza, *Università degli Studi dell'Aquila*

Leena Löfstedt, *University of Helsinki & University of California, Los Angeles*

Carme Narvaez, *Universitat de Barcelona*

Betül Parlak, *Haliç Üniversitesi, Istanbul*

Raffaele Pinto, *Universitat de Barcelona*

Antoni Rossell, *Universitat Autònoma de Barcelona*

Luciano Rossi, *Universität Zürich*

Sergio Rossi, *Sapienza, Università di Roma*

Joan Sureda, *Universitat de Barcelona*

Mariano Carbonell, *Universitat Autònoma de Barcelona*

SOMMARIO

Editoriale,
Carla Rossi, 6

Nota sui criteri di edizione, 7

Il manoscritto Vitt.Em.9, latore del capitolo del Bronzino De' Romori a Messer Luca Martini, di un inedito sonetto di Luca Martini, di rime del Fiamminghi e di autografi del Lasca

Carla Rossi, 8-13

La collana di sonetti del Fiamminghi contro l'Amelonghi

Carla Rossi, Marco Nava 14-28

Due capitoli in terza rima di Alessandro Alfini in risposta a due sonetti burleschi di Lorenzo Fiamminghi, abate di San Miniato

Marco Nava, 29- 49

Contra Baccium Sonetti, sonettesse ed epigrammi in scherno del Bandinelli

Jonathan Schiesaro, 50-103

Nuove indagini attorno ai due maggiori codici latore delle rime burlesche del Bronzino

Carla Rossi, 104-114

Note in corso d'opera sugli autografi di Alessandro Allori

Marco Nava, 115-128

Editoriale

CARLA ROSSI

Nel corso della ricerca *Ekphrasis, l'arte riflessa nelle parole dell'artista*,¹ mi è capitato di imbattermi in un manoscritto cartaceo composito, sino ad oggi sfuggito alla critica, contenente rime burlesche dei secoli XVI-XVIII: il Vitt.Em.9, della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma.

Il manoscritto² venne acquistato il 13 febbraio 1882 dalla Nazionale per 30 € da quel Pietro Oldrini, milanese (editore nel 1880 per Gaetano Romagnoli di una *Visione* di Ugolino della Casa),³ che dovette entrare in possesso di alcuni fascicoli che compongono il codice durante uno dei suoi soggiorni a Firenze: la maggior parte dei testi cinquecenteschi ivi contenuti è, infatti, di autori fiorentini membri dell'Accademia degli Umidi.

Con il team del progetto *Ekphrasis* abbiamo dunque deciso di dare alle stampe in questo numero della rivista (edito interamente in italiano dopo il complicatissimo 2020, in cui abbiamo interrotto la pubblicazione di TCLA), alcuni dei testi ascrivibili ai membri dell'Accademia degli Umidi traditi dal Vitt.Em.9.

Questo numero ospita, però, anche altri contributi attorno a testi fiorentini del Cinquecento: l'edizione dei sonetti, delle sonettesse e degli epigrammi in vituperio delle opere di Baccio Bandinelli, condotta da Jonathan Schiesaro; un mio resoconto su nuove indagini in merito ai due maggiori codici latini delle rime burlesche del Bronzino e alcune *Note in corso d'opera sugli autografi di Alessandro Allori*, redatte da Marco Nava.

¹ Da me ideata nel 2016 e co-diretta, dal 2019 al 2022, con il collega Johannes Bartuschat dell'Università di Zurigo, per cui cfr. <https://it.receptio.eu/ekph>.

² Come risulta dal *Registro d'ingresso degli acquisti*, II, nr. 443,667.

³ *Amore dispetto per Costanza*, tratto da un codice della Riccardiana segnato 2663.

NOTA SUI CRITERI DI EDIZIONE

Per l'edizione dei sonetti del Fiamminghi e dei capitoli burleschi dell'Alfini pubblicati nei contributi di C. Rossi – M. Nava, *La collana di sonetti del Fiamminghi contro l'Amelongo* e M. Nava, *Due capitoli in terza rima di Alessandro Alfini in risposta a due sonetti burleschi di Lorenzo Fiamminghi, abate di San Miniato*), si sono adottati i seguenti criteri editoriali:

- Introduzione degli accenti gravi e acuti, a seconda dei casi, per i monosillabi (*già, più, né, sé*) e i vocaboli ossitoni, regolarizzando l'uso dell'apostrofo per indicare aferesi, sincope (*fra'i*) e apocope;
- eliminazione dell'accento dalle preposizioni (*à*) e dalle congiunzioni (*è, ò*);
- abolizione dell'*h* etimologica, regolarizzando le forme del verbo avere alla seconda e terza persona singolare e alla terza persona plurale secondo la moderna ortografia;
- distinzione di *u* e *v*;
- adeguamento della congiunzione *et* alla forma *e*, con impiego della *d* eufonica negli opportuni casi;
- uniformazione delle oscillazioni nell'uso delle maiuscole;
- regolarizzazione dell'uso della punteggiatura: eliminazione della virgola sovrabbondante prima di una congiunzione coordinante; eliminazione della virgola tra soggetto e verbo; adeguamento della punteggiatura a fine verso e, se necessario, anche all'interno del verso, per agevolare la lettura (soprattutto per i capitoli di Alessandro Alfini);
- adeguamento della proposizione articolata *co 'l* alla forma *col*;
- introduzione di virgolette caporali «...» per segnalare eventuali discorsi diretti.

La collana di sonetti del Fiamminghi contro l'Amelonghi nel Vitt.Em.9

CARLA ROSSI, MARCO NAVA
Università di Zurigo

Originario di San Miniato, Lorenzo Fiamminghi fu prevosto dell'Abbazia di S. Bartolommeo e Santa Gioconda (nota come Badia di Santa Gonda). Lo si annovera tra i fondatori dell'Accademia degli Umidi ed appartenne anche all'Accademia del Piano e a quella del Poggio.

Nota soprattutto come autore di poesie burlesche, scambiò versi gravi con il Varchi ed una sua canzone in morte di Alfonso de' Pazzi figura tra le *Rime burlesche di eccellenti autori, raccolte, ordinate e postillate da Pietro Fanfani*.¹

Riportiamo qui di seguito una collana di sonetti di scherno rivolti contro l'Amelonghi (detto il Gobbo da Pisa), seguiti da due componimenti satirici².

I

Gobbo, che Dio vi guardi il vostro scrigno,
ch'è proprio un'arca della poesia
e vi cresce a ognor la fantasia
che fra l'ocche vi fa parer un cigno,
ditemi un po' se 'l burbero e l'arcigno
han diferente l'etimologia
e se secondo la filosofia
si può cacciare uno spirto maligno.
S'egli è più saporito il tondo, o 'l brusco,

5

¹ Firenze, Le Monnier, 1856, pp. 94-96. Altre sue rime inedite sono conservate a Roma, Biblioteca Accademia dei Lincei e Corsiniana, ms. 44. C. 22, «Miscellanea | di | Prose e Poesie Toscane | di Autori diversi» e a Lucca, Biblioteca Governativa: ms. 474 (B. 349).

² Tutti i sonetti riportati di seguito si leggono nel già citato Ms. Vitt.Em.9, Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, cc. 28r-32v.

s'ogni uom ch'è bue è figlio d'una vacca
e s'Orlando fu guercio, o s'e' fu lusco. 10

Qui vi bisogna cigner la guarnacca
e dar del buon, perché contra l'Etrusco
dicon costor che non valete un'acca.

Sconterete una tacca 15
se riuscite e con buone ragione
porterete dei gobbi il gonfalone.
(c. 28r)

Schema: ABBA ABBA CDC DCD dEE

Gobbo, che Dio vi conservi la vostra gobba, che è proprio una riserva di poesia, dove si accumula in ogni momento la fantasia e grazie alla quale sembrate un cigno fra le oche; / ditemi un po' se *burbero* e *arcigno* hanno diversa etimologia e se, secondo la filosofia, è possibile scacciare uno spirito maligno. / Se è più gustoso il tondo o il brusco, se ogni uomo bue è figlio di una vacca e se Orlando fu davvero guercio o se fu losco. / Qui bisogna rassettarvi e incoraggiarvi, perché si dice che contro l'Etrusco non valete un'acca. / Segnerete una tacca, se riuscite nell'impresa, e a pieno diritto porterete lo stendardo dei gobbi.

Primo sonetto della collana indirizzata contro Girolamo Amelonghi, detto "il Gobbo da Pisa" per via di un'effettiva malformazione, qui immediato oggetto di scherno (v. 1). L'Amelonghi fu attivo presso l'Accademia Fiorentina e, in particolare, fu legato ad Alfonso de' Pazzi (l'Etrusco) e al Lasca. Autore di numerosi componimenti burleschi, è ricordato principalmente per la *Gigantea*, che rappresenta uno dei primi poemi eroicomici in lingua italiana³.

1. *scigno*: in fiorentino il termine indicava la protuberanza «che hanno in sulla schiena i cammelli, e gli uomini gobbi».

³ Sull'Amelonghi si vedano almeno A. BUIATTI, *Amelonghi, Girolamo*, «DBI», 2 (1960) e la recente tesi di dottorale di D. PECORARO, *Antonfrancesco Grazzini detto il Lasca. Le rime burlesche dell'autografo magliabechiano* (Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, Magl. VII 1348, cc. 1r-105r). *Testo critico e commento*, Tesi di perfezionamento del XXX ciclo, Scuola Normale Superiore di Pisa, Relatrice Prof.ssa Lina Bolzoni, 2019, in part., per la *Gigantea*, da p. XV. Per approfondimenti sul Grazzini, oltre alla tesi appena citata, si rimanda agli ormai canonici studi di Michel Plaisance, in particolare M. PLAISANCE, *Antonfrancesco Grazzini dit Lasca (1505-1584). Écrire dans la Florence des Médicis*, Manziana, Vecchiarelli, 2005.

2. *arca*: qui da intendersi «riserva, accumulo», con rimando icastico alla protuberanza dei cammelli.

4. *fra l'ocche...cigno*: rovesciamento ironico, con intento canzonatorio, dell'espressione popolare «parere un'oca», ossia «non valere nulla».

5. *burbero ... arcigno*: qui l'autore gioca confondendo volutamente sinonimia ed etimologia di due aggettivi attribuibili allo stesso Gobbo. Non è da escludere un'allusione ai poemetti in ottave *La Gigantea* dell'Amelonghi, *La Nanea* di Michelangelo Serafini, entrambi del 1547, ma anche al *Canto de' Mostri innamorati* di Benedetto Varchi, andato in scena per il Carnevale fiorentino di quello stesso anno. Tutti questi letterati erano, all'epoca, interessati agli studi etimologici. *La Gigantea* dell'Amelonghi si serviva della metafora mitologica – lo scontro fra Dei e Titani – per ritrarre il conflitto fra l'Olimpo-Accademia e i Giganti-Umidi, in un periodo segnato da profondi rivolgimenti dell'istituzione cittadina: ricordiamo che i cosiddetti Aramei erano fautori della fantasiosa discendenza del fiorentino, attraverso la mediazione dell'etrusco, dalla biblica regione d'Aràm.

9. *tondo ... brusco*: sono due tipi di vini toscani, citati anche da Michelangelo, negli appunti autografi dietro a una lettera inviatagli da Bernardino Niccolini il 18 marzo 1518. Il *tondo* è un vino qual non ha gusto «né di dolce, né di brusco, ma ha del saporito e leva la sete» (come scrive Vincenzo Tanara in *L'economia del cittadino in villa*, Venezia, 1687). Il *brusco* è un vino di qualità scadente, acidulo, prodotto con uve che non hanno prodotto la piena maturazione. In questo contesto i termini possono essere intesi anche in senso osceno.

10. *Bue*: uomo stolto, nel lessico burlesco *sodomita*. *Vacca*: apostrofe misogina.

11. *Orlando*: il celeberrimo paladino francese che, secondo la tradizione era guercio: con guardo sì men dell'usato bieco. Il Pulci nel *Morgante* (XXI) fa dire a Chiaristante: Io veggo ben che tu mi guati torto: Non fu mai guercio di malizia netto, / ch'io ti conosco insin dentro l'elmetto. *Lusco*: losco, nel senso di *guercio*. Ancora una volta si gioca sulla sinonimia.

12. *guarnacca*: sopravveste maschile in uso all'epoca.

13. *Dar del buon*: «darsi da fare». *Etrusco*: Alfonso de' Pazzi, di cui l'Amelonghi raccolse le rime, nel 1557, accompagnandole con una lettera diretta a Cosimo duca di Firenze (Cod. Riccard. 2907).

II

Gobbo chiavaccio e Gobbo buggerone
che mi consigli per le gotte invano
io voglio a pasto ber rosso e trebbiano
e mangiar, s'io n'ho voglia, anche un cappone.

Voglio usar co' la donna e col garzone, finché vecchio non sia scaduto e vano, e s'io vo' per trent'anni a mano a mano, vuo' tu ch'io stimi un po' di mal poltrone?	5
Fa' tu che pare a te, ma guarda il fuoco ch'io ti fo come astrologo a sapere che pericol ne porti e non da giuoco.	10
E voglio calcolare e rivedere per mal cristiano, o per ingiusto proco se tu dei questo caldo sostenere.	
Ma per mostrar d'avere riceuto le note e 'l salsicciotto, ti ringrazio qual musico e qual ghiotto. (c. 28v)	15

Schema: ABBA ABBA CDC DCD dEE

Gobbo chiavaccio e Gobbo imbroglione, che invano mi dai consigli per i miei malanni, io invece voglio bere vino rosso e bianco ai pasti e mangiare, se mi va, anche un cappone. / Voglio avere rapporti sia con la donna che col garzone, fino a che non sarò vecchio e inutile, e se sono vicinissimo ai trent'anni, vuoi che preoccupi se inizio a soffrire un poco di pigrizia? / Fai pure quello che vuoi, ma attento al fuoco, che io ti faccio sapere, da veggente, il pericolo che ti arrecherà, e non c'è da scherzare. / E voglio stabilire e comprovare se dovrai sopportare questo caldo per via dei tuoi peccati o per via di una ingiusta calunnia. / Ma per dimostrarti di aver ricevuto sia gli spartiti, sia il salsicciotto, ti ringrazio sia da musicista, che da ghiottone.

1. *chiavaccio*: letteralmente «grosso chiavistello»; in ambito burlesco evoca il campo semantico della virilità; in questo caso, usato come apposizione – non derivando dunque da «chiave», ma dal relativo verbo, proprio del linguaggio scurrile – indica un uomo che esercita la sessualità di frequente, anche con donne («voglio usar co' la donna», v. 5). *buggerone*: significa «imbroglione», ma è anche riferito, in senso triviale, a chi pratica la sodomia, attiva o passiva, con diverse implicazioni sociali⁴. Qui è in rima con «garzone» (v. 5).

⁴ Una breve contestualizzazione del concetto di omosessualità rispetto alla società rinascimentale, soprattutto italiana, è stata recentemente proposta da K. Hartmann, *I cantici di Fidenzio di Camillo Scroffa*

2. *gotte*: indica una generica indisposizione del corpo, più specificamente la podagra o chiragra, ossia «gotta», a seconda della località di manifestazione dei sintomi.
3. *trebbiano*: varietà di vitigni a uva bianca, coltivata anche in Toscana; qui è sineddoche per «vino bianco».
6. *scaduto e vano*: «completamente in declino e inutile».
9. *il fuoco*: le fiamme dell'inferno, ma il riferimento qui potrebbe essere anche a posizioni eretiche dell'Amelonghi e quindi alla condanna ad essere arso vivo.
13. *mal cristiano*: come nel Boccaccio, si intende *peccatore, cattivo cristiano*.
16. *note*: probabile allusione a un componimento musicale dell'Amelonghi.

III

Gobbo chi si lamenta ha sempre il torto,
 voi senza lamentarvi anche l'avete
 e gl'influssi del cielo e le comete
 non predicon mal d'un quando gl'è morto.

Quando il vento propizio entrato è in porto, 5
 del buon mangiate e del miglior bevete,
 ditemi se colei, che voi sapete,
 lo vuol lungo, o sottile, o grosso, o corto.

E se vedete mai la dama mia
 siate cupo e fedel, non fate alcuna 10
 babberiveggolinaggieria.

Pigliate il sol, lasciate a me la luna,
 andate destro, i v'ho fatto la spia
 che non vi caschi di due gambe l'una.

Ell'è bianca, ell'è bruna 15
 e gl'è questi fagian: né vi dà noia
 l'andare in Portogallo e in Savoia.
 (c. 29r)

e la pluralità dei mondi, Göttingen, Bohn University Press, 2013, pp. 58-66. Cfr. C. Scroffa, *I cantici di Fidenzio*, a cura di P. Trifone, Roma, Salerno, 1981.

Schema: ABBA ABBA CDC DCD dEE

Gobbo, chi si lamenta ha sempre torto, voi lo avete anche se non vi lamentate, e gli influssi celesti e le stelle comete non predicono il cattivo futuro a uno che è già morto. / Quando il vento favorevole è entrato in porto, mangiate bene e bevete ancora meglio; ditemi se colei, che voi sapete, lo preferisce lungo, o sottile, o grosso, o corto. / E se vi capitasse di vedere la mia dama, siate giudizioso e fedele e non fate sciocchezze. / Prendete il sole, lasciate per me la luna, procedete con destrezza, io vi ho dato una dritta, in modo che, delle due gambe, non ne perdiate una. / Quella è bianca, quella è bruna, e costui è un fagiano: né vi dispiace andare sia in Portogallo che in Savoia.

4. *gl'è*: forma aferetica del dimostrativo «quegli», cfr. n. 15-17 *infra*.

6. *miglior*: comparativo di maggioranza con valore assoluto.

11. *babberiveggolinaggieria*: neologismo endecasillabico, in cui si riconosce la presenza del tema lessicale 'babb-', da cui «babbo», ossia sciocco.

13. *fatto la spia*: fare da apripista, in questo contesto con ovvio riferimento licenzioso.

15-17: *ell'è bianca...Savoia*: si osserva in questa *cauda* uno sconfinamento verso la sintassi tipica del parlato popolare⁵. I dimostrativi aferetici «ell'» (per «quella») sono fortemente espressionistici: sembrano, in altre parole, voler accompagnare una *performance* che prevede anche una componente gestuale⁶. Nel settenario (v. 15) e nell'emistichio che segue, vengono presentati tre amanti “a disposizione” dell'Amelonghi: due donne, una bionda e una castana, e un giovane amasio, detto «fagian» (v. 16, cfr. *Vocabolista*, p. 61b). Dopo questo sostantivo è presente una forte cesura, che coincide con l'inizio della coordinata per asindeto «né...Savoia», spezzata da un marcato *enjambement*. Portogallo e Savoia indicano probabilmente – in quanto toponimi “esotici” – le due diverse possibilità sessuali che l'Amelonghi non disdegnava («né vi dà noia»).

⁵ Per cui cfr. anche le *caudae* dei sonetti *Torçetevi Sandrino un poco il naso* e *Non io vorrei esser Dante morto*, nel contributo di M. Nava, *Due capitoli in terza rima di Alessandro Alfini in risposta a due sonetti burleschi di Lorenzo Fiamminghi, abate di San Miniato, infra*.

⁶ Tale “*performance*” è da intendersi, in assenza di maggiori argomenti a supporto, puramente come artificio retorico.

IV

Gobbo tu non hai torto com'è pare
a chi non ha né dritto, né ragione
e dirò sempre, senza passione,
che tu ti puoi tra cento annoverare.

E ch'una sei delle persone rare 5
che si posson condurre al paragone,
ma non so qual fatappio, o chiacchierone,
com' uom che sia di posizion gridare.

E sebben tu non sei né bel, né presso
tu hai un non so che che piace altrui 10
vieppiù che il tordo arrosto e 'l cappon lesso.

E chiaristi l'Etrusco in versi e lui
ponesti con la satira in un cesso,
l'Etrusco ch'era un uom che fu per dui.

Il qual ne' regni bui, 15
o dove chi da Plutone è salariato
perch'abbia l'alme in molti tormentato.
(c. 29v)

Schema: ABBA ABBA CDC DCD dEE

Gobbo, tu non hai torto, come sembra a chi non ne sa nulla. E io dirò sempre, spassionatamente, che tu tra cento puoi essere annoverato come persona rara, / che può venir presa come pietra di paragone, ma non so bene se come allocco o chiacchierone, come un uomo che sia di professione banditore. / E sebbene tu non sia né bello, né grazioso, tu hai un nonsoché di piacente, più del tordo arrosto o del cappone lesso. / Ed hai commentato l'Etrusco in versi e lo hai posto, satireggiandolo, in un cesso; l'Etrusco, che era un uomo che ne valeva due, / il quale ora si trova nei regni bui, o dove sta chi è assoldato da Plutone, affinché tormenti molte anime.

7. *fatappio*: allocco, qui usato, come in molta poesia burlesca coeva, nel senso traslato di persona stupida, sciocca.

8. *di posizion gridare*: si riferisce ai *tubatores*, i banditori, tenuti a "gridare" (*facere cridas*) le comunicazioni ufficiali, dette appunto *grida*.

11. *tordo arrosto e cappon lessa*, un altro modo per dargli dello sciocco, non senza allusione sessuale alla sodomia.

15. *regni bui*: Pazzi morì a Firenze il 3 novembre 1555.

V

Gobbo mezzo accertello e mezzo topo
postù sul lago là veder Pilato
ove dicon che donna o uomo nato
non vive se lo vede un anno dopo?

Postù di bianco diventar tiopo 5
ed esser, per tornar, messo in bucato?
Possa di nuovo tu darti, ammalato,
un servizial in cambio di scilopo.

Possa tu ghiotto star come Margutte
e del prete di Clignì aver la parte 10
e di don Alberigo aver le frutte.

Possa tu il dado aver contro e le carte,
postù se vai per mar dare in Dragutte
e possa il membro tuo maggior cassiarte.
(c. 30r)

Schema: ABBA ABBA CDC DCD

Gobbo, mezzo gheppio e mezzo topo, puoi vedere Pilato sul lago lassù, dove si dice che chiunque lo scorga non viva più di un anno? / Puoi da bianco che sei diventare nero come un etiope e tornare bianco dopo essere stato messo a lavare? Che tu possa, una volta ammalato, avere un clistere al posto dello sciroppo. / Che tu possa esser ghiotto come Margutte, avere la frutta di frate Alberigo e la dieta dell'abate di Clignì. / Che tu possa avere la fortuna contro e se vai in mare incorrere in Dragutte e possa spaccarti l'osso più grande del corpo.

1. *accertello...topo*: falco o gheppio. L'A. si riferisce al nome accademico di Forabosco (appellativo anche di un tipo di piccolo uccello) utilizzato dall'Amelonghi.

2. *Pilato*: lago di Pilato, sui monti Sibillini.

5. *tiopo*: etiope, nero.

8. *servizial*: clistere.

8. *Margutte*: gigante affetto da nanismo, che ha sempre fame e divora ogni cosa, scudiero di Morgante nell'omonimo poema del Pulci

10. *prete di Clignì*: riferimento alla novella II della X giornata del Decameron. La parte indica la dieta a base di pane, vino e qualche fava secca imposta da Ghino di Tacco all'abate di Cluni: «Ghino di Tacco piglia l'abate di Clignì e medicalo del male dello stomaco e poi il lascia quale, tornato in corte di Roma, lui riconcilia con Bonifazio papa e fallo friere dello Spedale.»

11. *don Alberigo...frutte*: la frutta di frate Alberigo, è una locuzione che si rifà al canto XXXIII dell'*Inferno*. Frate Alberigo si trova nella Tolomea, dove sono puniti i traditori degli ospiti. Il 2 maggio 1285 invitò a convito presso la Castellina di Pieve Cesato due suoi parenti con i quali era in discordia (Manfredo e Alberghetto dei Manfredi), e li fece uccidere a un segnale convenuto, che era quello di servire "la frutta".

13. *Dragutte*: Turghud Ali, o Dragut, Turghut Reis, Darghout Rais, Turhud Rais, Dargut (Bodrum, 1485 – Gozo, 25 giugno 1565), è stato un ammiraglio e corsaro ottomano, che ha seminato terrore nel Mediterraneo.

VI

Gobbo ch'al vostro altero e lungo naso
non s'accosti giammai spada o pugnale
perch'esso più che mille nasi vale
posto a corrispondenza e non a caso.

Udiste che di voi gracchia un Parnaso 5
..... [lacuna nel codice]

una donna che sa volar senz'ale
e in un tempo cercar l'orto e l'ocaso.

Dic'ella che se voi terrete il fermo
in seguir lei e Venere e Amore 10
vi farà un giorno vescovo di Fermo.

Ma ch'andiate voi cianciando fore?
Rinchiudetevi in camera da infermo
e pigliate qualcun per servidore.

In ogni mo' si muore 15
e potrete ancor dir vespro e compieta,
finché vi venga fatto esser poeta.

(c. 30v)

Schema: ABBA ABBA CDC DCD dEE

Gobbo, che al vostro altero e lungo naso non si avvicini mai spada o pugnale, perché esso vale più di mille nasi, posizionato al posto giusto e non a caso. / Avete sentito che di voi scrive uno stuolo di poeti [...] una donna che sa volare senza le ali e cercare nel contempo l'alba e il tramonto. / Lei dice che sarete risoluto nel seguire lei, Venere e Amore, un giorno di farà vescovo di Fermo. / Ma cosa andate raccontando? Rinchiudetevi in una stanza, da ammalato e pigliatevi un servitore. / Si muore comunque e potrete ancora recitare vespro e compieta, sinché non verrete considerato poeta.

8. *l'orto e l'ocaso*: espressione per definire due opposti, come l'alba e il tramonto, l'estate e l'inverno.

11. *vescovo di Fermo*: evidente allusione a Lorenzo Lenzi, amante in giovane età, del Varchi. Nominato vescovo di Fermo. Dell'infatuazione del Varchi per il giovane Lenzi si ha una testimonianza pittorica nel *Ritratto di Lorenzo Lenzi*, eseguito dal Bronzino non oltre il 1528 (Milano, Civiche Raccolte d'arte del Castello Sforzesco). Nel dipinto il Lenzi, ancora fanciullo, è immortalato con un libro aperto, che mostra due componimenti: il sonetto XCVI del *Canzoniere* petrarchesco e un sonetto di Varchi, dedicato allo stesso L. (1859, II, pp. 832 s. n. 7), entrambi imperniati sulla celebrazione delle virtù della persona amata attraverso il simbolismo del lauro, cui anche il nome del giovane rimanda. Varchi gli dedicò buona parte del suo primo canzoniere, sublimando la passione che nutriva nei suoi confronti attraverso gli stereotipi petrarcheschi e danteschi.

16. *vespro e compieta*: nella Liturgia delle ore e nel Breviario, penultimo e ultimo momento di preghiera della giornata.

VII

Pianghin le donne, e pianghin i fanciulli
che l'utrusque Gobbo s'è partito
pianga ogni impetrarcato, ogni imbernito
che gli era uom da faccende e da trastulli.

Secchin le vigne, e cessino i loculli
che senza lui par magro ogni convito
rallegrisi Firenze ove 'gli è ito
ognun colà l'incontri, ognun là frulli.

Gobbo reale, spirito divino,

5

gobbo che sopra i gobbi tutti quanti 10
tiene un certo piacevole dominio.

Lasciato hai mezzo morto in doglie e' n pianti
il gran Marforio e 'l famoso Pasquino
che stan piccoli e inglorî or su pe' canti.

Ma se per Ognissanti 15
tu ne ritorni, come ci hai promesso,
fia lieta Roma e l'uno e l'altro sesso.
(c. 31r)

Schema: ABBA ABBA CDC DCD dEE

Piangano le donne e piangano i fanciulli, poiché il loro Gobbo se n'è andato, pianga ogni poeta petrarchesco e bernesco, giacché egli era uomo che faceva divertire. / Che ora secchino le vigne e cessino i banchetti, perché senza di lui pare magro ogni convito e si rallegri Firenze, dove se n'è andato e ognuno lì lo incontri e gioisca. / Gobbo reale, spirito divino, gobbo che sopra tutti i gobbi ha la supremazia, / hai lasciato mezzo morto, in doglie e in pianti il grande Marforio e il famoso Pasquino, che se ne stanno mesti nei loro cantucci. / Ma se ritornerai per Ognissanti, come ci hai promesso, sarà lieta Roma e l'uno e l'altro sesso.

2. *utriusque*: di entrambi

3. *impetrarcatò... imbernitò*: petrarcheschi e berneschi, dunque poeti seri e faceti.

5. *loculli*: dal nome di Lucio Licinio Lucullo, militare romano famoso per i suoi banchetti sontuosi.

13: *Marforio...Pasquino*: le due note statue parlanti romane.

Appendice

Sonetto burlesco indirizzato, probabilmente, a Bernardino Neretti, console dell'Accademia Fiorentina sino al 1584,⁷ in spregio dei colli toscani, con possibile allusione al sonetto del Varchi *Mira da questi colli il dolce piano*. Qui l'autore menziona una serie di colli toscani, giocando, nella coda, sull'omofonia *colle/collo*, al plurale.

⁷ Cfr. *Fasti consolari dell'Accademia fiorentina di Salvino Salvini console della medesima e rettore generale dello Studio di Firenze, nella stamperia di S.A.R., per Gio. Gaetano Tartini, e Santi Franchi, 1717*. Del Neretti, «console LVII», è riportata l'*Orazione* tenuta nel lasciare il consolato, p. 274.

VIII

Neretto, e' mi dispiace Collelungo,
Colle di Valdinievole e di Lucca,
quel de' Galli e di Limiti mi stucca,
né per quel di Val d'Elsa anco mi pungo.

Ma se a Collebrunacchi un tratto giungo 5
dove il villan l'entrata vi pilucca
credo perch'io del sal non tengo in zucca
che questo sia per piacermi a dilungo.

Né mi mandaste a Collemontanino,
né a Colle Salvetti in quel di Pisa, 10
che v'è mal acque e doloroso vino.

Collepatti non conto per le risa
Collegrande e 'l Mezzano e 'l Collicino
che fra tutti non son mezza l'Ancisa.

Vo' che la sia recisa, 15
per questa volta e che di tutti i colli
noi facciamo un civreo come de' polli.
(c. 31v)

Schema: ABBA ABBA CDC DCD dEE

Neretti, non mi piacciono Collelungo, Colle di Valdinievole e Colle di Lucca. Collegalli e Colle di Limite mi danno il voltastomaco, né ho simpatia per Colle Val d'Elsa. / Ma se improvvisamente mi trovo a Collebrunacchi, dove il villano vi deruba del salario, credo, giacché non ho sale in zucca, che avvenga perché questo mi piace oltre misura (essendo vicino a San Miniato, patria dell'autore). / Non mi mandate, ve ne prego, a Collemontanino, né a Colle Salvetti vicino a Pisa, perché vi sono acque infestate e vino cattivo. Di Collepatti non dico nulla, per non ridere, né di Collegrande, di Colle Mezzano o di Collicino, che insieme non sono neppure metà dell'Ancisa. Voglio che per questa volta si tagli [il collo] e che di tutti i colli noi si faccia una vivanda, come coi polli.

1. *Collelungo*: oggi in provincia di Grosseto.

2. *Colle di Valdinievole*: intende Colle di Buggiano, piccolo borgo medievale che sorge tra le colline della Valdinievole, frazione del comune di Buggiano. *di Lucca*: Un piccolo borgo chiamato Colle fa parte del comune di Lucca.
3. *Quel de' Galli*: Collegalli, Montaione, in Provincia di Firenze. *di Limiti*: oggi nel comune di Capraia e Limite.
4. *quel di Val d'Elsa*: Colle Val d'Elsa si erge su un poggio a pochi chilometri da San Gimignano e Monteriggioni, in provincia di Siena.
5. *Collebrunacchi*: nel territorio comunale di San Miniato, in provincia di Pisa.
6. *vi pilucca*: vi deruba
8. *a dilungo*: loc. avv. senza sosta, continuamente.
9. *Collemontanino*: frazione in provincia di Pisa
10. *Colle Salvetti in quel di Pisa*: da quando, nel 1808, i Francesi lo sottrassero a Pisa, il comune è passato a Livorno. Il toponimo è attestato per la prima volta nel 1272 come Collis Salvecti in un contratto di vendita di terreni, rogato da tale *notaro Salvetto, figlio di Borgo, in Villa di Colle, proprietario del Colle*.
12. *Collepatti*: in Val d'Elsa
13. *Collegrande e 'l mezzano e 'l collicino*: Collemezzano è una località del comune di Cecina, nella provincia di Livorno; è stato impossibile individuare le altre due frazioni, già minuscole ai tempi in cui il Fiamminghi scriveva (*che fra tutti non son mezza l'Ancisa*).
17. *civreo*: chiamato anche *cibreo*, è una vivanda composta di rigaglie di pollo, uova, brodo, sale, pepe e succo di limone, celebre per essere stato uno dei cibi preferiti di Caterina de' Medici, che tentò di esportarlo in Francia.

Il sonetto che segue parrebbe rivolto al censore dell'Accademia Fiorentina Giovan Battista Adriani.

IX

Bavio, poi che no' andasti a Poppi e Lecchi,
 io sono stato e sto come Dio vuole,
 a me le malattie non vengon sole
 e gran fatto sarà quando c'invicchi.

Ho sano gl'occhi e ho sano gl'orecchi
 ogn'altro membro poi quasi mi duole,
 nuocemi l'acqua e nuocemi anco il sole
 e non è che in lussuria o in gola pecchi.

5

Gl'è ver che l'altra sera (a voi lo dico)
io mi corruppi in sogno e nel cenare
mangiai più del dovere un beccafico. 10

Questi peccati son da perdonare
che non toccando altrui cul, né bellico
e non uso ne'l bue disordinare.

Attendete a sguazzare 15
voi che nascesti come un luccio sano
e salutate i nostri e'l Turriano.
(c. 32r)

Schema: ABBA ABBA CDC DCD dEE

Bavio, dopo che noi ci siamo scambiati effusioni, io sono stato e sto come Dio vuole, a me le malattie non vengono sole e sarà strano se riuscirò ad invecchiare. / Ho sani gli occhi e le orecchie, ma tutto il resto del corpo mi duole; mi fa male l'acqua e mi fa male il sole e io non pecco né in lussuria, né in gola, / è vero che l'altra sera, a voi posso confessarlo, ebbi gli incubi, perché la sera ho avuto un rapporto passivo. / Questi peccati sono da perdonare, perché non toccando né il culo, né l'ombelico di nessuno non ho rapporti sodomitici attivi. / Voi che siete nato sano come un pesce, abbiate pure rapporti attivi e salutate i nostri amici e il Torriani.

1. *Bavio*: ricordato nella Roma classica per la poco onorevole fama di censore, critico e nemico dei due massimi poeti augustei, mi pare stia qui ad indicare Giovan Battista Adriani (1511-1579) letterato e storico fiorentino, autore della monumentale *Istoria de' suoi tempi*, edita postuma, nel 1583 a Firenze, presso i Giunti, a cura del figlio Marcello. Cfr. S. Albonico, *Giovan Battista Adriani. Nota introduttiva*, in *Storici e politici fiorentini del Cinquecento*, a cura di A. Baiocchi, S. Albonico, Milano-Napoli 1994, pp. 907-916; E. Fasano Guarini, *Committenza del principe e storiografia pubblica: Benedetto Varchi e Giovan Battista Adriani*, in *La pratica della storia in Toscana: continuità e mutamenti tra la fine del '400 e la fine del '700*, a cura di E. Fasano Guarini, F. Angiolini, Milano 2009, pp. 79-99 (in part. 91-98); Ead., *Storici tra repubblica e principato: da Benedetto Varchi a Giovan Battista Adriani*, in Ead., *Repubbliche e principi. Istituzioni e pratiche di potere nella Toscana granducale del '500-'600*, Bologna 2010, pp. 247-279 (in part. 268-279). Per i suoi rapporti col Vasari, cfr. E. Carrara, *Giorgio Vasari, Giovanni Battista Adriani e la stesura della seconda edizione delle 'Vite'*. *Ragioni e nuove evidenze della loro collaborazione*, in *Giornale di Cultura artistica*, 2/3, 2010, Scuola Normale Superiore Pisa, pp. 393-430. *andasti a Poppi e Lecchi*: andare a Poppi (cittadina in prov. di Arezzo) per *poppare* in Giambullari (Canzona degli

scoppiettieri, v. 19), in C. S. Singleton, *Canti Carnascialeschi Del Rinascimento*, 1936, p. 59. *Lecchi*, frazione di Gaiole in Chianti, con evidente richiamo a *leccare*. Si noti che *andasti* vale spesso, nel Cinquecento, per la prima persona plurale. Qui allude ad un rapporto omosessuale avuto con l'Adriani.

11. *beccafico*: propr. passero della famiglia dei silvidi; nel gergo burlesco indica i rapporti sodomitici, dato che il beccafico era cacciato nel pieno della calura estiva, secondo il calendario giuliano, quando la scienza medica sconsigliava i rapporti eterosessuali.

14. *ne'l bue disordinare*: il bue, in gergo burlesco, è il sodomita.

15. *sguazzare*: avere rapporti sodomitici attivi.

17. *Turriano*: Giovan Francesco Torriani, nato a Pavia, libraio, collaboratore di Lorenzo Torrentino e bidello dell'Accademia Fiorentina. Scrive Lodovico Domenichi in *Facetie, motti et burle*, Venezia, Andrea Muschio, 1571, p. 342: « Era Alfonso de' Pazzi alla libreria di Gio. Francesco Torriani, Bidello dell'Accademia Fiorentina, tutto appoggiato sopra una parte dello sportello, che serve alla bottega in luogo di panca da distendervi su i libri: e per essere di state, aveva i lucco indosso. Là onde cicalando con alcuni giovani di certe cose, che li andavano a fantasia [...] si avea fatto fare un gonfio tale su le spalle al lucco, che pareva gobbo [...] quando, sopraggiungendo quivi una persona [...] sapendo che Alfonso era in lite col gobbo da Pisa, disse: Alfonso, io pensava che voi foste il Gobbo... »